

ত্রিপুরায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদের পিছনে কারা?

গৌতম দাশ

১৯৭৭ সালে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে বামফ্রন্টের বিপুল নির্বাচনী বিজয় এবং সে রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা, সে বছরেরই ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে বামফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় এবং ত্রিপুরাতেও প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৮ সালে উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃহত্তম রাজ্য আসামে বিধানসভা নির্বাচনে ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকা, উভয় অঞ্চলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র উল্লেখযোগ্য সাফল্য ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করেছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বামপন্থার উন্মেষে ভারতের ও ভারতের বাইরের কয়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা উপজাতি-অনুপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। প্রায় চারদিক থেকে অপরূপ ত্রিপুরার ছিল হিমালয়-প্রমাণ সমস্যা। রাজ্য সরকারের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণে, জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর ভর করে, তাদের সঙ্গী করে, বহুমুখী উন্নয়ন কাজ শুরু করে। স্বাধীনতার পর প্রায় তিন দশক রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন থাকা কংগ্রেস দলের সরকার এ রাজ্যের উন্নয়নে প্রায় কিছুই করেনি। সরকারের জনবিরোধী নীতি ও দুর্নীতির ফলে তীব্র খাদ্যাভাব এবং অনাহারে মৃত্যু নিয়ে নিতানৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছিল না কোনো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারও ছিল না।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, উপজাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই জনগণের ক্ষমতায়নে গোপন ব্যালটে পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে গ্রামাঞ্চলে এবং উপজাতি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পাহাড় অঞ্চলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করে নির্বাচিত গাঁও পঞ্চায়েতের ওপর প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্ব দেয়। খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, সেচ সম্প্রসারণে সরকার জোর দেয়। পতিত জমি উদ্ধার করে তা চাষের আওতায় আনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সড়ক নির্মাণ শুরু করে। ঐতিহাসিক জনশিক্ষা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী এ রাজ্যে শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক সংখ্যায় স্কুল স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ এবং গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহী করতে বামফ্রন্ট সরকার দুপুরের টিফিন প্রকল্প চালু করে। গরিব অংশের মানুষ যাতে সন্তায় ও ন্যায্য দামে জিনিসপত্র পেতে পারেন এবং উৎপাদিত

ফসল ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারেন, সেজন্য গণবন্টন ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক প্যাক্স এবং ল্যাম্পস ইত্যাদি সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। রাজ্যের গ্রাম ও পাহাড় অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষকে এসব সমবায়ের আওতায় আনা হয়।

কংগ্রেসী শাসনে সবচাইতে উপেক্ষা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন উপজাতিরা। তাদের ন্যূনতম সাংবিধানিক অধিকারগুলোও কংগ্রেস সরকার দিতে রাজি ছিল না। শিক্ষা, চাকরি, উন্নয়ন, মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি কোনো দাবিই কংগ্রেস সরকার মানেনি। উনিশশো ষাট ও সত্তরের দশকে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং সি পি আই (এম) উপজাতি-নিবিড় এলাকায় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল চালু, উপজাতিদের যে সমস্ত জমি আইন লঙ্ঘন করে অনুপজাতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে সে সব জমি ফেরত দেওয়া, অধিকাংশ উপজাতির মাতৃভাষা ককবরককে দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সবার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক কোটা অনুযায়ী উপজাতিদের চাকরি সংরক্ষণ – এই চার দফা দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে সেই চার দফা দাবি কার্যকর করতে উদ্যোগ নেয়। কেন্দ্রের কাছ থেকে ষষ্ঠ তফসিল আদায় সাপেক্ষে বামফ্রন্ট সরকার সংবিধানের সপ্তম তফসিলে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন, বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরতে ট্রাইবুনাল গঠন, ককবরককে দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি এবং চাকরিতে উপজাতিদের সাংবিধানিক কোটা সংরক্ষণ কঠোরভাবে কার্যকর করে।

শুরুতেই ষড়যন্ত্রঃ সাম্প্রদায়িকতার বিষ

স্বাধীনতার পর থেকে ত্রিপুরায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কংগ্রেস ১৯৭৭ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি আসনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে জনগণের রায় মেনে নিতে না পেরে গণতন্ত্র-বিরোধী পথে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। তাদের সহযোগী হয় কংগ্রেস দলেরই সৃষ্ট ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি (টি ইউ জে এস, যা বর্তমানে আই এন পি টি নামে পরিচিত)। উপজাতি, বাঙালী উভয় জাতিগোষ্ঠীর জনগণের বিপুল সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাতে কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস নেতৃত্ব ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার পথ নেয়। এরা উপজাতি এবং বাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাধিয়ে অগণতান্ত্রিক পথে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্র হাসিল করতে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে পরিচিত আনন্দমার্গ পরিচালিত উগ্র বাঙালী সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'আমরা বাঙালী' দলের সাথে সমঝোতা করে তীব্র উপজাতি বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করে। অন্যদিকে টি ইউ জে এস নেতৃত্ব ছড়াতে শুরু করে তীব্র বাঙালী বিদ্বেষ। বিশেষ করে, বামফ্রন্ট সরকার সংবিধানের সপ্তম তফসিলে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনে বিধানসভায় বিল পাস করে তা কার্যকরের জন্য এবং কংগ্রেস শাসনে উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেবার জন্য উদ্যোগ নেওয়ায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব এবং আমরা বাঙালী দল সরাসরি তার বিরোধিতায় নামে। টি ইউ জে এস দলের নেতৃত্ব ৪ দফা কার্যকরের প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও বিভেদকামী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ৪ দফা কার্যকরে পরোক্ষে বাধা সৃষ্টির চেষ্টায় নামে।

দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস

ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। ত্রিপুরা সামন্ত রাজার শাসনে থাকার সময় থেকেই কমিউনিস্টরা ত্রিপুরার উপজাতি, বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের গরিব মেহনতী মানুষের উন্নয়নের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন। ১৯৪৫ সালে দশরথ দেব, হেমন্ত দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা, অখোর দেববর্মা প্রমুখ শিক্ষিত উপজাতি যুবকদেরকে নিয়ে গঠিত জনশিক্ষা সমিতি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেয়। এ উদ্যোগের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি মদত জোগায়। এই শিক্ষিত উপজাতি যুবকদের বলিষ্ঠ

উদ্যোগের ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ত্রিপুরার উপজাতি অধুষিত এলাকাগুলোতে প্রায় চারশো স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ছোট হলেও পার্টি একদিকে যেমন জনশিক্ষা আন্দোলন প্রসারে ভূমিকা নেয়, তেমনি, রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। তখন কমিউনিস্টরা ‘প্রজামণ্ডল’ নামে একটি সংগঠনেও কাজ করতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেষ লগ্নে দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে গোয়ালিয়রে কাশ্মীরের জনগণের নেতা শেখ আবদুল্লাহ এবং কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রজা-প্রতিনিধিদের সম্মেলন হয়েছিল। সে সম্মেলনে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করেন কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্ত এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আরেক নেতা বীরচন্দ্র দেববর্মা। সম্মেলনে দাবি তোলা হয় রাজানুগত্যাধীনে ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের। ১৯৪৬ সালে মহারাজা বীর বিক্রমের মৃত্যুর পর ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজামণ্ডল এই দাবি সংশোধন করে এবং দাবি করে – প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার চাই। দেওয়ানি শাসন দূর হও।

নেহরুর কংগ্রেস সরকারের দমন-পীড়ন

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের প্রথম সরকার (প্রভিশন্যাল) গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের বিনা বিচারে আটক করে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী সংগঠন জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাঁরা গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। নেহরু সরকার এবং তাঁর সরকার নিযুক্ত প্রশাসকের ভূমিকা ত্রিপুরার বেশিরভাগ উপজাতিদের কংগ্রেস-বিরোধী করে তোলে। উপজাতিদের মধ্যে লেখাপড়া, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে জনশিক্ষা সমিতির যুক্তিসঙ্গত আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে কংগ্রেস সরকার উদ্যত হয়। কমিউনিস্ট দমনের নামে ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ উপজাতি প্রধান অঞ্চলে প্রচণ্ড অত্যাচার চালায় কংগ্রেস সরকার। উপজাতিদের পাড়াগুলাতে পুলিশ ও মিলিটারি লেলিয়ে দেয়। অবাধে চলে উপজাতিদের ঘরবাড়ি পোড়ানো, লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, নারী ধর্ষণ। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পুলিশ-মিলিটারির দমন-পীড়ন থেকে আত্মরক্ষায় গঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ (বর্তমান নাম ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ বা জি এম পি)।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পথ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু’টি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে দেবার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে বাঙালী হিন্দুরা উদ্বাস্ত হয়ে ব্যাপক সংখ্যায় ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে থাকেন। সে সময় ট্রাইবেল ইউনিয়নের নেতা স্নেহকুমার চাকমা (যিনি পরে কংগ্রেস দলে যোগ দেন) বাঙালী উদ্বাস্তদের ত্রিপুরায় প্রবেশে বাধা দিতে ‘বাঙাল খেদা’ আন্দোলন শুরু করেন। স্নেহকুমার চাকমা ট্রাইবেল ইউনিয়নের নামে আগরতলায় মিছিল করে দাবি তোলেন – সব বাঙালী উদ্বাস্ত ত্রিপুরা ছাড়ো, বাঙালী উদ্বাস্ত দিল্লি যাও। তিনি উপজাতিদের মধ্যে প্রচার করেন-দশরথ দেব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। তাকে দিয়ে ‘বাঙালী খেদা’ হবে না। কিন্তু দশরথ দেবের নেতৃত্বে মুক্তি পরিষদ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাথে উপজাতিদের মধ্যে বাঙালী বিদ্বেষ যাতে ছড়াতে না পারে তার জন্য আদর্শগত এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে। শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ তথা মার্কসবাদের আদর্শকে ভিত্তি করে পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার জনগণকে শিক্ষিত করার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রতী হয়। বাঙালী ও উপজাতি শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যের ভিত্তিতে নতুন ত্রিপুরা গঠনের কর্মসূচী সামনে রেখে অগ্রসর হয়।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত

হলে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন, পাঞ্জাবের হারে উপজাতিদের পুনর্বাসন, অনুদান প্রদান, উদ্বাস্তুদের প্রদত্ত ঋণ মকুবের দাবিতে বিরাট বিরাট জনসমাবেশ, পদযাত্রা, অনশন, ধর্মঘট ইত্যাদি আন্দোলন সংগঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির এই দ্রুত পদক্ষেপ বাঙালী জনগণকে ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন কেবলমাত্র উপজাতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না, তা ছাড়াই পড়ে বাঙালী কৃষকদের মধ্যে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে, মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-যুবকদের মধ্যে।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কংগ্রেসের প্রায় ভিত্তিই ছিল না। বাঙালীদের মধ্যেও ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে উঠতে থাকে। তখনই কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস দল নানা রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে। উপজাতিদের উপর দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখে তাদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করতে নানা প্রচেষ্টায় নামে। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের পরামর্শে এবং তার সরকারের পরোক্ষ সহায়তায় সদর উত্তরের কাশুকবরা পাড়ায় কিছু উপজাতি যুবককে নিয়ে একটি সমাবেশ করে জন্ম দেওয়া হয় ‘ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি।’ তারা সম্মেলন থেকে স্লোগান তোলে – ‘উপজাতি উপজাতিদের জন্য’, ‘ত্রিপুরা থেকে বাঙালী উদ্বাস্তু তাড়াতে হবে।’ কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি (টি ইউ জে এস)-কে দিয়ে এই বিভেদকামী, সঙ্কীর্ণতাবাদী স্লোগান তোলানো হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এবং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সি পি আই (এম) এবং জি এম পি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক স্লোগানের বিরুদ্ধে দৃঢ় আপসহীন অবস্থান নেয়। সি পি আই (এম) এবং জি এম পি এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে যাওয়ার ফলে সংখ্যালঘু হয়ে পড়া উপজাতিদেরকে সংখ্যাগুরু বাঙালীদের সমর্থন আদায় করে ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে হবে। তেমনি, সংখ্যাগুরু বাঙালীদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে সংখ্যালঘু উপজাতিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পাশে সক্রিয়ভাবে দাঁড়ানো। উভয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই দাবি আদায়ের একমাত্র পথ।

১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় ষষ্ঠ তফসিলে এ ডি সি গঠনসহ উপজাতি জনগণের কয়েকটি দাবির আন্দোলনে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একজোট হওয়ার আহ্বান দিয়েছিল জি এম পি এবং সি পি আই (এম)। টি ইউ জে এস ‘উপজাতি উপজাতিদের জন্য’ – এই বিভেদকামী স্লোগান তোলায় তাদের বাদ দিয়েই জি এম পি এবং সি পি আই (এম) গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করে।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার কার্যকর করলো ৪ দফা

১৯৭৮ সালের ৫ই জানুয়ারি নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উপজাতি জনগণের চার দফা দাবি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ষষ্ঠ তফসিলে এ ডি সি গঠনে রাজি না হওয়ায় রাজ্যের ক্ষমতার মধ্যে সংবিধানের সপ্তম তফসিলে এ ডি সি গঠনে আইন পাস করে বামফ্রন্ট সরকার। উপজাতিদের এ অধিকারের প্রতি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুপজাতি বিধায়করা সমর্থন দিয়ে সংখ্যালঘুদের দাবিকে মর্যাদা দেওয়ার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য নজির স্থাপন করেন। উপজাতিদের যে সমস্ত জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়, তা পুনরুদ্ধারে বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। যে সব গরিব উপজাতি ট্রাইব্যুনালে জমি ফেরত পাবেন তাদের সে জমি আবাদ করার জন্য সরকারী নগদ অর্থ মঞ্জুর করে। তেমনি, যে সব গরিব অনুপজাতি বেআইনী জমি ফেরত দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, আইনে সংস্থান না থাকলেও বামফ্রন্ট সরকার মানবিক কারণে তাদের আর্থিক সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

বামফ্রন্ট সরকার সপ্তম তফসিলে পাস করা এ ডি সি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলে কংগ্রেস এবং আমরা বাঙালী দল বিরোধিতায় নামে। তারা কিছুতেই এ ডি সি গঠিত হতে দেবে না বলে হুমকি দেয়। বিধানসভায় গৃহীত আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তারা হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট আইনটি বৈধ বলে রায় দেয়। বামফ্রন্ট সরকার এ ডি সি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে।

বিচ্ছিন্নতাকামী আসাম আন্দোলনের প্রভাব

উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধারে ট্রাইব্যুনাল কাজ শুরু করলে আমরা বাঙালী এবং কংগ্রেস দল তীব্র সাম্প্রদায়িক জিগির সৃষ্টি করে। ওরা ফ্লোগান দেয় ‘রক্ত দেবো, জান দেবো, এ ডি সি হতে দেবো না।’ ১৯৭৯ সালে এরা তেলিয়ামুড়ার মোহরছড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং কয়েকজন নিরীহ উপজাতিকে খুন করে। বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়ভাবে দাঙ্গা মোকাবিলা করে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

সপ্তম তফসিলে এ ডি সি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হতেই কংগ্রেস, টি ইউ জে এস এবং আমরা বাঙালী নির্বাচন বানচালে ষড়যন্ত্রে নামে। আমরা বাঙালী দল এ ডি সি নির্বাচনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নামে। অন্যদিকে, বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরার বাঙালী জনগণকে ‘বিদেশী’ আখ্যায়িত করে এ ডি সি নির্বাচনে বাধা দিতে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

এই বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে আসাম আন্দোলন থেকে। ১৯৭৯ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে আসামে ‘বিদেশী বিতাড়ন’ আন্দোলন শুরু হয়। অহমিয়া ছাত্রদের সংগঠন অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) বাঙালীদেরকে ‘বিদেশী’ হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। আসামের ‘বিদেশী বিতাড়ন’ আন্দোলনের শরিক হয় ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি। এ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে মণিপুর ও মেঘালয়েও বিস্তৃত হয়।

১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির অন্যতম নেতা (বর্তমানে কংগ্রেসের নেতা) দেবব্রত কলই মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পি আর কিশিয়া এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক স্টানলি নিকলস রয়ের সাথে গোপন বৈঠক করেন। টি ইউ জে এস দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক ‘চিনিকক’ পত্রিকায় মেঘালয়ের দুই নেতার সাথে দেবব্রত কলই’র বৈঠকের খবর প্রকাশ করা হয়।

১৯৮০’র ফেব্রুয়ারি মাসে আসামের ‘বিদেশী বিতাড়ন’ আন্দোলনের প্রধান হোতা আসু’র ডাকে গুয়াহাটি শহরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বৈঠকে টি ইউ জে এস-র ছাত্র সংগঠন ‘ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন’ (টি এস এফ)-র নেতা বিশ্ব দেববর্মা ভাষণে বলেন “বিদেশী ইস্যুতে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল একতাবদ্ধ হয়েছে, সে অবস্থায় আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।” (চিনিকক, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০)

১৯৮০ সালের ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ অমরপুর মহকুমার তৈদুতে বসে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির দ্বাদশ সম্মেলন। এই সম্মেলন থেকে ত্রিপুরায় ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের (ত্রিপুরার ভারতভুক্তির তারিখ) পর যে সব বাঙালী উদ্বাস্তু এসেছেন, তাদের ‘বিদেশী’ বলে আখ্যায়িত করে ‘বিদেশী বিতাড়ন’-এর দাবিতে ১৯৮০’র জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা ত্রিপুরায় এক সপ্তাহ ‘বাজার বয়কট’ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ‘বিদেশী বিতাড়ন’-এর দাবিতে সম্মেলনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির তদানীন্তন-সহ সাধারণ সম্পাদক এবং ত্রিপুর সেনা’র কমান্ডার ইন চিফ বিজয় রাশ্মল।

তৈদু সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেস দলের অন্যতম নেত্রী কিরিত বিক্রম কিশোর দেববর্মণের স্ত্রী বিভু কুমারী দেবী। বিভু দেবী তাঁর ভাষণে বলেন : “ত্রিপুরার উপজাতিদের সংস্কৃতি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। এককালে জম্মুদ্বীপ শাসন করতো উপজাতিরাই। আর আজ? সেই জম্মু দ্বীপে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। যে উপজাতি সমাজ আবহমানকাল ধরে স্বাধীন ছিল তাদের আজ স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে – ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস। আজ যে স্বায়ত্তশাসনকে বানচাল করতে এগিয়ে এসেছে উন্নত সমাজের মানুষেরা যারা নিজেদের জ্ঞানী, গুণী, সভ্য সংস্কৃতিবান বলে গর্ব করেন। এর চেয়ে লজ্জার কি হতে পারে।” (চিনিকক, ২১শে মার্চ, ১৯৮০)

বিভু দেবীর বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে উপজাতিদের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান

প্রদর্শনমূলক। কিন্তু এই বক্তব্য আসলে উপজাতিদের মধ্যে উগ্রজাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উসকানি।

ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি তৈদু সম্মেলনে ১৯৪৯'র ১৫ই অক্টোবরের পর ত্রিপুরায় প্রবেশকারীদের 'বিদেশী' চিহ্নিত করে 'বিদেশী বিতাড়ন' এ জুন মাসে বাজার বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণের পর সে মাসেই অর্থাৎ ১৯৮০'র ২৯শে মার্চ যুব সমিতির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক এবং চিনিকক পত্রিকার সম্পাদক শ্যামাচরণ ত্রিপুরা আসামের ডিব্রুগড়ে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উপজাতি ফোরামের সম্মেলনে যোগ দেন এবং সেখানে ভাষণে বলেন "আসাম আন্দোলন (বিদেশী বিতাড়ন) স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর মূল কারণ ত্রিপুরার মত বিদেশীদের দ্বারা শাসিত হবার ভয়। দ্বাদশ সম্মেলনে আমরা আসামের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়েছি।"

কাদের নীল নকশায় দাঙ্গা? উদ্দেশ্য কী ছিল?

বামফ্রন্ট সরকার যখন সপ্তম তফসিলে উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাবার পর ১৯৮০ সালের ১৩ই জুলাই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে, সেই সময় টি ইউ জে এস-র তৈদুতে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সম্মেলনে এই দলের নেতৃত্ব এবং কংগ্রেস নেত্রী বিভু দেবীর উগ্র জাত্যভিমাত্রী বক্তব্য, ত্রিপুরায় ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের পর প্রবেশকারীদের 'বিদেশী' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিতাড়নে ১৯৮০'র জুনে সাতদিন বাজার বয়কটের আন্দোলন, আসামে 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলনের অনুসারী হয়ে এ ডি সি নির্বাচনে বাধা দিতে এবং ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারকে অগণতান্ত্রিকভাবে উৎখাতে নীল নকশা রচনা করে। টি ইউ জে এস-র সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা খেলাকুং, থালছড়া, ডালাক বাজারে কয়েকজন নিরীহ বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে হত্যা করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ায় এবং সেই নীল নকশা অনুযায়ী ১৯৮০'র জুন মাসে টি ইউ জে এস বাজার বয়কট আন্দোলনের নামে 'বাঙালী নিধন'-এর সূত্রপাত করে এবং অন্যদিকে আমরা বাঙালী এবং এই দলে ঢুকে পড়া কংগ্রেসীরা 'উপজাতি নিধন' শুরু করে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধায়। প্রায় একমাস ধরে দাঙ্গার আগুনে দক্ষ হয় ত্রিপুরা। উপজাতি এবং অনুপজাতি সম্প্রদায়ের প্রায় চোদ্দশ নিরীহ নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ দাঙ্গায় নিহত হন, উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় সোয়া তিন লক্ষ মানুষ সাময়িকভাবে উদ্বাস্ত হন, ৪০ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়। বামফ্রন্ট সরকারকে হটিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করাই ছিল ষড়যন্ত্রীদের লক্ষ্য তা গোপন থাকেনি। তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ত্রিপুরায় এলে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এক দফা দাবি জানায় – তা হলো, বামফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে। ত্রিপুরার উপজাতি এবং বাঙালী গণতান্ত্রিক জনগণের ঐক্য ধ্বংস করা এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্রে উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস এবং আমরা বাঙালীর মিলিত ষড়যন্ত্রে সংগঠিত দাঙ্গা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে কঠোরভাবে মোকাবিলা করে বামফ্রন্ট সরকার। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দাঙ্গার আগুন নিভিয়ে রাজ্যের শান্তির পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে এনে বামফ্রন্ট সরকার এ ডি সি নির্বাচন সম্পন্ন করে।

ত্রিপুরাকে 'বাঙালী সাম্রাজ্যবাদ' মুক্ত করতে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্ব জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'ত্রিহিবাল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স' (টি এন ভি) নামধারী ঘাতক বাহিনী। এই বাহিনী সৃষ্টি করা হয় অত্যন্ত গোপনে এবং ১৯৮০'র জুন দাঙ্গার আগেই। বাহিনীর স্রষ্টা হলেন টি ইউ জে এস নেতা বিজয় রাঙ্কল। বিজয় রাঙ্কল একাধারে টি ইউ জে এস দলের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক, 'ত্রিপুর সেনা'র কমান্ডার ইন চিফ এবং অন্যদিকে টি এন ভি'র সর্বাধিনায়ক। বিজয় রাঙ্কলের নেতৃত্বে পরিচালিত টি এন ভি ত্রিপুরাকে স্বাধীন রাষ্ট্র করা বা 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গঠনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নামে। বিজয় রাঙ্কলের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কাদের নীল নকশায়?

সি আই এ'র 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র' পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার ৯ মাসের মধ্যে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা, আসাম বিধানসভায় বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি আমাদের দেশের শোষণ কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিগুলো যেমন সহ্য করতে পারেনি, তেমনি, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যারা ভারতের সংহতিকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারা বামপন্থীদের অগ্রগতিকে তাদের বিপদ হিসেবে দেখেছিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধিতে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রসার লাভ করবে বলে সি আই এ শঙ্কা প্রকাশ করেছিল। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট (পররাষ্ট্র দপ্তর) এর একটি দলিলে সেই আশঙ্কার তথ্য মেলে। কুখ্যাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ মারাত্মক ষড়যন্ত্র হাসিলে তারা 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র' নীল নকশা প্রস্তুত করে। 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র' নীল নকশা অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে সি আই এ আসামে ছাত্র-যুবদের একাংশকে বিভ্রান্ত করে 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যগুলির উপজাতিভিত্তিক সংগঠনগুলোকে সি আই এ একজেট করে এবং এরাও নিজ নিজ রাজ্যে 'স্বাধীন মিজোরাম', 'স্বাধীন মণিপুর', 'স্বাধীন ত্রিপুরা' ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি তোলে। ত্রিপুরায় বিজয় রাষ্ট্রলদের পরিচালিত টি ইউ জে এস, তাদের ছাত্র সংগঠন টি এস এফ এই 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলনে নিজেদের शामिल করে। 'বাঙালীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি' পেতে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতারা আওয়াজ ওঠালেন – ত্রিপুরাকে পাহাড়ী রাজ্যে পরিণত করতে হবে। এই পাহাড়ী রাজ্য গঠনের প্রস্তুতির নামে তারা উপজাতি জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা ছড়াতে থাকেন। টি ইউ জে এস দাবি তুললো – ত্রিপুরা থেকে বাঙালী বিতাড়ন করতে হবে। আর এ কাজ করতে গেলে প্রথমে সি পি আই (এম)-কে ধ্বংস করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। যুবকদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যে বিজয় রাষ্ট্রলরা টি এস এফ এবং 'ত্রিপুর সেনা'র বাছাই করা যুবকদের বাংলাদেশে অস্ত্রের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠালেন। সি আই এ তাদের 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র' পরিকল্পনা কার্যকরী করতে খিষ্টান মিশনারিদের একাংশকে ব্যবহার করে।

সি আই এ'র জঠরে সৃষ্ট টি এন ভি

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ এবং আর কুনভিলের মতো পাদ্রীদের 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র' তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলন সংগঠিত করতে যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে। কুনভিলেদের সাথে গোপনে সলাপারামর্শ করে টি ইউ জে এস-র নেতৃত্ব তাদের বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে বিজয় রাষ্ট্রলের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'টি এন ভি' গঠন করে এবং তাদের বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে মিজোরামের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা লালডেঙ্গার ঘাঁটিতে পাঠায়। 'স্বাধীন মিজোরাম'র জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত লালডেঙ্গার এম এন এফ ঘাঁটিতেই টি এন ভি সদস্যরা 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গঠনের জন্য প্রথম অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়। লালডেঙ্গার মাধ্যমে বাংলাদেশে ঘাঁটি করে থাকা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ এবং তাদের সহযোগী পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই'র সাহায্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মায়ানী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের শিংলুঙ-এ টি এন ভি-র সদর ঘাঁটি স্থাপন করে এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এবং বি ডি আর বাহিনীর কিছু অফিসার ও প্রশিক্ষক দিয়ে সি আই এ-আই এস আই চক্র টি এন ভি সদস্যদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়। তাদের অস্ত্র ও অর্থ জোগায় সি আই এ এবং আই এস আই।

১৯৭৯ সালে বিজয় রাষ্ট্রলের টি এন ভি লালডেঙ্গার এম এন এফ জঙ্গী বাহিনীর সহায়তায় প্রথম সশস্ত্র আক্রমণ চালায় অমরপুর শহরে। টি ইউ জে এস নেতাদের আগাম জানিয়ে বিজয় রাষ্ট্রল অমরপুর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল, পরবর্তী সময়ে তা স্বীকৃত হয়। টি এন ভি তখন গোপন

সংগঠন হিসেবে কাজ করতো। বিজয় রাষ্ট্রাল প্রকাশ্যে টি ইউ জে এস এবং গোপনে টি এন ভি'র নেতৃত্ব দিতেন।

১৯৮০'র মার্চ মাসে বিড়ু দেবীকে প্রধান অতিথি করে তৈদুতে টি ইউ জে এস-র দ্বাদশ সম্মেলনে বিজয় রাষ্ট্রাল ত্রিপুরা থেকে 'বিদেশী বিতাড়ন' এর প্রস্তাব উত্থাপন করে তা পাস করিয়ে সে বছর জুন মাসে বাজার বয়কট আন্দোলনের সময় দাঙ্গা বাধিয়ে টি এন ভি ঘাতকদের দিয়ে গণহত্যা সংগঠিত করান। ১৯৮০'র জুনের দাঙ্গায় সবচেয়ে বড় গণহত্যা সংগঠিত হয় মান্দাইয়ে। কী করে তা শুরু হয় সে সম্পর্কে বিজয় রাষ্ট্রালের নিজের বক্তব্য: '১৯৮০ সালের ৪ঠা জুন দুপুরে কল্যাণপুর থেকে দুষ্কি বাজার বয়কট করতে যাই। বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত আমি হাকিম দেববর্মার বাড়িতে থাকি। যুব সমিতির খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক কর্ণসিং জমাতিয়া এবং ত্রিপুর সেনা খোয়াইয়ের মেজর জেনারেল অমর দেববর্মী সেখানে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। একই সময় চুনি কলই সেখানে এসে আমাকে বলে, সদরের কোন একটি স্থানে আমরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। আমাদের বাধা দেবেন না। আমরা ছাত্ররা, ত্রিপুর সেনারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। ... ঈশ্বরের দোহাই, মান্দাইয়ের কথা আমার মুখে আসে নাই'। (১৯৮০'র ২৪ জুন পশ্চিম ত্রিপুরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিজয় রাষ্ট্রালের স্বীকারোক্তি)।

বিজয় রাষ্ট্রাল দাঙ্গার আগে তার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ত্রিপুরা স্টার' পত্রিকায় 'স্বাধীন ত্রিপুরা'র ম্যাপ প্রকাশ করেন। সেই সাথে স্বাধীন ত্রিপুরা সরকারের কর্মকর্তাদের নামও প্রকাশ করেন বিজয় রাষ্ট্রাল।

রাজীব-রাষ্ট্রাল গোপন আঁতাত

১৯৮৮'র বিধানসভা নির্বাচনের আগে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধীর সাথে টি এন ভি'র প্রধান বিজয় রাষ্ট্রালের বামফ্রন্ট সরকারকে হটাতে গোপন চুক্তি হয়েছিল। যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন মিজোরামের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী লালখানহাওলা। রাজীব গান্ধী নির্বাচনের আগে প্রথম ত্রিপুরা সফরে আসেন ১৯৮৭ সালের ২৮শে নভেম্বর। বিমানে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন লালখানহাওলা। তখনই বিজয় রাষ্ট্রালের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রচিত হয় বামফ্রন্ট সরকার উচ্ছেদে নীল নকশা। সেই নীল নকশা অনুযায়ী ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারির বিধানসভা নির্বাচনের ৩০ দিন আগে জিরানীয়ার চকবস্তা, উদয়পুরের গোকুলপুর, শান্তিরবাজার, গাবর্দি ইত্যাদি স্থানে টি এন ভি ঘাতকরা ৯১ জন নিরীহ উপজাতি নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধকে গণহত্যা করে। আর ১৯৮৮'র ২৮শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দ্বিতীয় বার ত্রিপুরা সফরে এসে আসাম রাইফেলস ময়দানে কংগ্রেস নির্বাচনী সমাবেশে এবং পরদিন রাজভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আড়ালে অভিযোগ আনেন, বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নূপেন চক্রবর্তী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব টি এন ভি'র স্রষ্টা। আমি দিল্লি ফিরে গিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি। দিল্লি পৌঁছেই রাজীব গান্ধী রাজ্য সরকারকে কোনো কিছু না জানিয়ে সমগ্র ত্রিপুরায় একতরফা উপদ্রুত ঘোষণা করে সেনাবাহিনী পাঠান। সেই সেনাবাহিনী টি এন ভি দমনে জঙ্গলে যায়নি, শহরে মোতায়েন ছিল এবং ২ রা ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন নির্বাচনী বুথের সামনে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 'হাত' চিহ্নে ভোট দিতে প্রচার করেছিল। এভাবে রাজীব গান্ধী ভারতের সেনাবাহিনীকে পর্যন্ত তাঁর ত্রিপুরা দখল অভিযানে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন।

মিজোরাম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জোয়িং' পত্রিকা ১৯৮৮'র আগস্ট মাসের সংখ্যায় ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজীব গান্ধী ও বিজয় রাষ্ট্রালের মধ্যে যে বার্তা বিনিময় হয় সে সব চিঠি ফাঁস করে দেয়। দু'জনের মধ্যে দূতের ভূমিকায় ছিলেন মিজোরামের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী লালখানহাওলা।

বিজয় রাষ্ট্রাল ১৯৮৭ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে চিঠি লেখেন এবং তা পাঠান লালখানহাওলার মাধ্যমে। রাজীব গান্ধীকে বিজয় রাষ্ট্রাল চিঠিতে লেখেন : "জাতীয় স্বার্থে

এবং বৃহত্তম স্বার্থে আমাদের একসঙ্গে বসা দরকার এবং আমাদের সমস্যা সমাধান করা দরকার। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে নির্দিষ্ট উত্তর পেতে চাই। কোনো আপস আলোচনা শুরু করার আগেই আপনাকে দুটি শর্ত মেনে নিতে হবে:

১. সি পি আই (এম) পরিচালিত ত্রিপুরা সরকারকে ভেঙে দিতে হবে এবং
২. উভয় দিক থেকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হবে।”

বিজয় রাষ্ট্রালের এই চিঠি পাবার পর লালখানহাওলা দিল্লি গিয়ে রাজীব গান্ধীর হাতে চিঠি পৌঁছে দেন এবং রাজীব গান্ধীর পরামর্শে ১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর লালখানহাওলা বিজয় রাষ্ট্রালকে জবাব পাঠান। ৬ই ডিসেম্বর চিঠিতে লালখানহাওলা বিজয় রাষ্ট্রালকে লিখেছেন:

“আপনার চিঠি পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে ছুটে যাই এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৭ সালের ২৮শে নভেম্বর আমরা একসঙ্গে ত্রিপুরা যাই এবং ফিরে আসি। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, নয়াদিল্লি ভারতীয় সংবিধানের মধ্য থেকে যে কোনো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী, তবে তার জন্য দরকার পরম্পরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস এবং আপসের মনোভাব। যাই হোক, নয়াদিল্লির পক্ষে এখনই কোনো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। তাই নয়াদিল্লির হাতে সময় এখন খুব কম। আরও বড় কথা হলো আমাদের পার্টি ত্রিপুরায় এখন ক্ষমতায় নেই। তারজন্যই কেন্দ্রের পক্ষে আরও বেশি অসুবিধা। কাজেই কেন্দ্র মনে করছে, বিধানসভা নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপস আলোচনা শুরু করার মতো আবহাওয়া এটা নয়। তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, শ্রী রাজীব গান্ধী এবং শ্রী বুটা সিংয়ের সাথে আলোচনায় যা বুঝতে পারলাম, তাতে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তারা আগ্রহী। নির্বাচনের পরেই সেই আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ তারা নেবেন, আমরা সরকারে আসি বা না আসি।”

বলার অপেক্ষা রাখে না, বামফ্রন্ট সরকারকে না জানিয়ে রাজীব গান্ধী-বিজয় রাষ্ট্রালের মধ্যে এমন গোপন আলোচনা চলে। রাজীব গান্ধী জানতেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ব্যাপক গণহত্যা না হলে ত্রিপুরাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করা যেতো না, সেনাবাহিনীও নামানো যেতো না, ভোটকে প্রহসনে পরিণত করাও যেতো না। একটা জঘন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আড়ালে রাজীব গান্ধী বামফ্রন্ট সরকারের দুই শীর্ষ নেতাকে ‘টি এন ভি-র স্রষ্টা’ বলে মিথ্যাচার করেছিলেন।

ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হাসিল করে কংগ্রেস-টি ইউ জে এস জোটকে রাজীব গান্ধী বিজয় রাষ্ট্রালের সহায়তায় ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতায় বসালেন। টি এন ভি’র জঙ্গী যুবকদের একাংশকে অস্ত্রসহ বাংলাদেশের ঘাঁটিতে রেখে দিয়ে লংতরাইভ্যালির গোবিন্দ বাড়িতে টি এন ভি’র তথাকথিত আত্মসমর্পণ নাটক হয়। ১৯৮৮’র ১৫ই আগস্ট নয়াদিল্লির লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজয় রাষ্ট্রাল।

টি এন ভি চুক্তির পর বিজয় রাষ্ট্রাল রাজ্যের ও রাজ্যের বাইরের সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকার দেন। মুম্বাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পত্রিকার সাথে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বিজয় রাষ্ট্রাল বলেন, ১৯৮৮’র নির্বাচনের ১০ দিন আগে যে ৯১ জন অনুপজাতি নারী-শিশু-বৃদ্ধকে গণহত্যা করা হয়েছিল, সব গণহত্যাই টি এন ভি করেনি। রাজীব গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ কয়েকটি গণহত্যায় জড়িত ছিল বলে ভোটের পর ত্রিপুরার ‘র’ কর্তারা দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক মুখোশ

প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতারা তাদের সাথে টি এন ভি’র কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করতেন। অথচ ত্রিপুরার সব অংশের মানুষ জানতেন বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন টি এন ভি’র রাজনৈতিক শাখা ছিল টি ইউ জে এস। টি এন ভি সন্ত্রাসবাদীদের ওভার গ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করতেন টি ইউ জে এস নেতা ও কর্মীরা। তারাই টি

এন ভি ঘাতকদের আশ্রয় দিতেন, খাওয়ার সরবরাহ করতেন এবং কাকে কাকে খুন করতে হবে, অপহরণ করতে হবে তার তালিকা প্রস্তুত করে দিতেন। আক্রমণের পর গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করতেন টি ইউ জে এস নেতা ও কর্মীরা। কিন্তু টি এন ভি ঘাতক বাহিনীর খুন-জখমের বিরুদ্ধে জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য টি ইউ জে এস নেতারা টি এন ভি'র সাথে তাদের সম্পর্ক নেই বলে নিজেদের জঘন্য ভূমিকা আড়াল করার চেষ্টা করতেন।

স্বয়ং বিজয় রাষ্ট্রল টি ইউ জে এসের সাথে তার সম্পর্ক আড়াল করেননি।

‘দি হিন্দু’ পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরাজী পাক্ষিক ‘ফ্রন্টলাইন’ পত্রিকার সাথে বিজয় রাষ্ট্রল ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেই সাক্ষাৎকারে ফ্রন্টলাইন প্রতিনিধি বিজয় রাষ্ট্রলকে প্রশ্ন করেন – “আপনি তো আগে টি ইউ জে এস-র সঙ্গে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। এখন আপনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী ধরনের এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের হবে?”

জবাবে বিজয় রাষ্ট্রল বলেন, “তারা বরাবরই আমার ও আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতো। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। টি ইউ জে এস-র অধিকাংশ সমর্থক আমার সমর্থক। আমি এবং আমার সমর্থক বা টি ইউ জে এসের সমর্থকরা, আমার এক অংশকে আর এক অংশ থেকে আলাদা করে দেখতে পারি না।” – (ফ্রন্টলাইন, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮)।

বিজয় রাষ্ট্রল ১৯৮৮ সালে তথাকথিত আত্মসমর্পণ নাটকের পর তার টি এন ভি বাহিনীর যে অংশকে বাংলাদেশের ঘাঁটিতে রেখে এসেছিলেন, তারাই পরবর্তী সময় ‘এন এল এফ টি’ এবং ‘এ টি টি এফ’ নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে, ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি উভয় অংশের জনগণ ফের বামফ্রন্ট সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে এন এল এফ টি এবং এ টি টি এফ ফের দাঙ্গা বাঁধানোর ষড়যন্ত্রে রাজ্যের বেশ কয়েকটি মহকুমায় হত্যা, গণহত্যা সংগঠিত করতে শুরু করে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যাপকভাবে বাধা দিতে থাকে। বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপক হিংস্র তাণ্ডবের ফলে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের একাংশ ‘উপদ্রুত এলাকা’ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্যাপক গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ, ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত আক্রমণ সংগঠিত করেও এন এল এফ টি, এ টি টি এফ বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী ঘাতক বাহিনী ত্রিপুরায় আর দাঙ্গা বাধাতে পারেনি।

এন এল এফ টি সন্ত্রাসবাদীরা ফতোয়া জারি করে টি ইউ জে এস দলকে নাম পাল্টাতে বাধ্য করে এবং তারা আই পি এফ টি নাম নিয়ে ২০০০ সালে এ ডি সি নির্বাচনে নামে। এন এল এফ টি সন্ত্রাসবাদীরা আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে ব্যাপক রিগিং-সন্ত্রাস চালিয়ে আই পি এফ টি-কে এ ডি সি'র ক্ষমতায় বসায় এবং এ ডি সি সদর দপ্তর খুলুঙকে তাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে। এন এল এফ টি পাণ্ডুরা এ ডি সি'র উন্নয়নের বরাদ্দ অর্থ যথেষ্ট লুটপাট করে। এন এল এফ টি'র ছমকির মুখে তাদের রাজনৈতিক শাখা আই পি এফ টি এ ডি সি'র মুখ্য নির্বাহী সদস্য পদে দেবব্রত কলইকে বসাতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে আই পি এফ টি সন্ত্রাসবাদীদের নির্দেশে দলের নাম পরিবর্তন করে আই এন পি টি করে। এন এল এফ টি'র নির্দেশে পূর্বতন টি ইউ জে এস দলের সব গোষ্ঠীর নেতারা বিজয় রাষ্ট্রলকে নবগঠিত আই এন পি টি'র সভাপতি পদে মেনে নিতে বাধ্য হন।

নতুন ষড়যন্ত্র ফাঁস

টি ইউ জে এস পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তন করা আই পি এফ টি বা বর্তমান আই এন পি টি নেতৃত্ব ১৯৮৩ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে কংগ্রেস দলের সাথে রাজনৈতিক নির্বাচনী আঁতাত করে ভোটে লড়াই করছে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। এদের উভয়ের লক্ষ্য বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা। প্রতিটি নির্বাচনে কংগ্রেস দল ও তার জোটসঙ্গী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীদের বৃথ দখল, সন্ত্রাস ও অপহরণ, খুন-খারাবি চালাতে ব্যবহার করে আসছে। ২০১২ সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনেও

কংগ্রেস-আই এন পি টি জোট খুন-জখম, অপহরণ, ভোটারদের ব্যাপকভাবে সন্ত্রস্ত করতে এন এফ এল টি সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহারের ষড়যন্ত্র করছে।

২০১২ সালের ১৭ জুন পুলিশ-টি এস আর যৌথ তদন্তসিতে আত্মসমর্পণকারী এন এফ এফ টি পাণ্ডা ধনু কলই পুলিশের হাতে ২৫ লক্ষ টাকা নগদ অর্থসহ খুমুলুঙ-এর কাছে ধরা পড়ে। ধনু পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দেয় - ২০১৩ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিশ্বমোহন দেববর্মার নেতৃত্বে পরিচালিত এন এল এফ টি ব্যাপক হিংসাত্মক হাঙ্গামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আসাম ও নাগাল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে এ জন্য বিশেষারক, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করেছে। তাদের বাহিনীতে নতুন করে যুবকদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিতে ঢোকাচ্ছে। ধনু কলই স্বীকারোক্তি দেয়-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারের কাছ থেকে তারা এ জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছে। আগরতলার এক নম্বর বিধায়ক আবাসে প্রদেশ কংগ্রেসের আদিবাসী সেলের নেতা দেবব্রত কলই'র উপস্থিতিতে অর্থ হস্তান্তরিত হয়েছে। ধনু কলই চতুর্থ কিস্তির অর্থ পৌঁছে দিতে গিয়ে ধরা পড়ে। ধনুর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হওয়া ডলফিন কলইও অনুরূপ স্বীকারোক্তি দেয়।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে লংতরাইভ্যালী ও কাঞ্চনপুর মহকুমায় আরও কয়েকজন এন এল এফ টি সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সহযোগী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নগদ অর্থসহ ধরা পড়েছে। এন এফ এফ টি জঙ্গীদের সাথে পুলিশ-টি এস আরের গুলি বিনিময় হয়েছে। গণ্ডাছড়া ও কাঞ্চনপুরে কয়েকজনকে অপহরণ করেছে এন এফ এফ টি সন্ত্রাসবাদীরা। কংগ্রেস-আই এন পি টি নেতৃত্ব এ সম্পর্কে নীরব। বরং কংগ্রেস দলের নেতারা কাঞ্চনপুরে গ্রেপ্তার হওয়া এন এফ এফ টি সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত করতে থানায় গিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছে। সীমান্তে কয়েকটি স্থানে এন এফ এফ টি সন্ত্রাসবাদীরা ঘাঁটি করে কংগ্রেস নেতাদের সাথে অর্থের জন্য দর কষাকষি করছে বলে অভিযোগ। এখন আবার মিজোরাম হয়ে উঠেছে এন এল এফ টি সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান ঘাঁটি। তাদের আশ্রয়দাতা মিজোরামের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী লালখানহাওলা, যিনি ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধী ও বিজয় রাষ্ট্রালের মধ্যে সংযোগ ঘটতে মধ্যস্থ ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের পরগাছা বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীদের কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব ব্যবহার করে আসছে কিছু ভোট পাবার লোভে। আরেক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এ টি টি এফের প্রধান রঞ্জিত দেববর্মা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিঠি লিখেছেন, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাতে ট্রানজিট সুবিধা না দেওয়া হয়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ব্যাহত করা এর লক্ষ্য।

বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব

সি পি আই (এম), বামফ্রন্ট, রাজ্যের বাম-গণতান্ত্রিক ও শান্তি-সম্প্রীতি-উন্নয়নকারী শক্তি এবং বামফ্রন্ট সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসবাদীদের অনেকটা কোণঠাসা করা সম্ভব হয়েছে। রাজনৈতিক-মতাদর্শগত-প্রশাসনিক উদ্যোগের ফলে যারা বিপথে পরিচালিত হয়েছিল, সে সব উপজাতি যুবকদের বড় অংশ নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় সন্ত্রাসবাদের বন্ধ্য পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে এবং তারা শান্তি ও উন্নয়নের কাজে নিজেদের যুক্ত করেছে। শান্তি-সম্প্রীতি-উন্নয়নকারী জনগণের সহায়তায় বামফ্রন্ট সরকার একদিকে নিরাপত্তা বাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং অন্যদিকে উন্নয়ন কর্মসূচী দ্রুত রূপায়ণের মাধ্যমে গত এক দশকে উপজাতি নিবিড় এলাকাগুলির চিত্র পালটে দিতে সক্ষম হয়েছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ-সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে, রাজ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে, উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য দেশি-বিদেশি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করে আসছে সি পি আই (এম)। গত তিন দশকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সহযোগীদের হাতে মন্ত্রী বিমল সিংহ, বিধায়ক কালিদাস দেববর্মা, বিধায়ক আনন্দ রোয়াজা, এ ডি সি সদস্য শচীন্দ্র দেববর্মা, সুরমনি কলই, ভীম দেববর্মা,

গান্ধী ত্রিপুরা, ক্ষিরোদ দেববর্মা, প্রেম সিং গুঁরাও, অনিল বৈদ্য, দুর্লভ জমাতিয়া, বীরেন্দ্র ভৌমিক, সীতেশ দেববর্মা, সম্পদ সিং কলই, সর্বজয় রিয়াং, চন্দ্রমোহন দেববর্মা, মহামায়া দেববর্মা, বিস্কুটরানী দেববর্মা, রীনা দেববর্মা প্রমুখ নেতাসহ ১৯৭৯ জন সি পি আই (এম) নেতা ও কর্মী শহীদ হয়েছেন। এতো চরম আত্মত্যাগের নজির আর কোন রাজনৈতিক দলের নেই।

ক্ষমতালোভী, দুর্নীতির পক্ষে নিমজ্জিত কংগ্রেস দলের সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীদের দেশদ্রোহী অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে জনগণকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। আত্মসম্মতির কোন সুযোগ নেই। শান্তি, সম্প্রীতি, সুস্থিতি এবং প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য, ত্রিপুরাকে দেশের একটি আদর্শ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। কারণ এ কাজে ও সংগ্রামে বামফ্রন্টের কোন বিকল্প শক্তি নেই, এটা প্রমাণিত সত্য।